

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

ТРАДИЦИИ УЧИТЕЛЯ-УЧЕНИКА

Эшева Фаёза Темировна

б школа.

Аннотация: Даже сегодня традиции наставничества-ученичества используются во многих коллективах, в том числе и в государственных органах. Однако текущие реформы кадровой политики требуют осуществления наставничества официально и профессионально. Эта статья об учителе-ученике.

Ключевые слова: Мастер-ученик, мастерство, образование, пример, традиция.

Abstract: Even today, the tradition of mentorship-apprenticeship is used in many teams, including government agencies. However, ongoing HR reforms require mentoring to be done formally and professionally. This article is about the teacher-student.

Key words: Master-disciple, skill, mastery, education, example, tradition.

Сегодня в Узбекистане, смело идущем по пути независимости, предпринимаются большие меры по возрождению нравственных ценностей и развитию у молодежи чувства верности Родине. Традиция учителя-ученика среди народа может быть добавлена к сокровищнице культурного богатства, созданного и унаследованного прошлыми предками узбекского народа. Эта редкая традиция играет несравненную роль в развитии страны.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Если человек является мастером в выбранной им с интересом области, то материальные желания (полное пропитание, наполненность стола, комфортные условия) и духовные потребности (очищение, обретение смысла и счастья в жизни), необходимые для осознанной жизни, сочетаются до десяти. Кардинальные изменения, осуществленные во всех сферах развития Узбекистана за годы независимости, служат воплощению мечты о совершенном поколении, основе благородных устремлений нашего народа.

Мы знаем, что не всем посчастливилось называться учителем. Для того, чтобы получить это великое имя, нужно было долгие годы проходить сложные испытания. Среди многих специалистов мало кто заслужил это почетное звание.

Древняя культура тюркских народов занимает важное место в мировом развитии. Хорасан, Моваруннахр, Афросиаб, Согдиана, Марокант, Туран, Туркестан и другие места известны во всем мире, благодаря Ахмаду Яссави, Аль-Беруни, Аль-Фараби, Ибн Сине, Махмуду Кашгари, Алишеру Великие ученые, такие как Навои и храбрые мальчики такие как Спитамен, Широқ, Муканна, Джалалуддин Мангуберди, Махмуд Тароби, Сахибкирон Амур Темур и Тимуризадес родились. Они боролись физически и эмоционально за счастье и культуру своего народа. Вот почему люди мира аплодируют их добрым делам и до сих пор свято хранят их в своих сердцах как благословенные люди. Воспитанию молодежи уделяли много внимания, и к этому постоянно призывали.

В древности, согласно национальной традиции, ученичество имело свои

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

правила этикета. Например, Хосейн Вайз Кошифи говорит: «Если вас спросят, сколько этикетов ученичества, скажите семь. Во-первых, хорошее отношение к своему делу, то есть любовь к своей профессии; верить в свою профессию и верить в нее; быть вежливым перед учителем, отказаться от вредных привычек; отводя взгляд от всего, что не должно быть видно; не слушайте все, что нельзя услышать; воздерживаться от всех недостойных дел; не иметь дела с людьми, которые настроены против его учителя. Если спросят, сколько основ ученичества, скажите шесть: честность, верность, ответственность, слушать советы, не причинять боль, хранить секреты. На вопрос, что является лучшим качеством ученичества, ответ — чистота. Если спросят, в чем уникальность ученичества, ответьте, что оно нравится коллегам и друзьям»[1]

По сути, Майдан также поставил новые требования к развитию молодежи. Более чем когда-либо возросла важность сочетания внутренней и внешней красоты с нравственностью. Не только внешний облик молодых людей не приводит к хорошей эстетической культуре, но от них стали требовать общечеловеческих нравственных ценностей, таких как нравственная чистота, богатство духовным миром, великодушие, религиозность, высокая культура поведения.

Поэтому воспитание здорового поколения должно охватывать не только физически подготовленную и зрелую молодежь, но и человека, воспитанного на основе восточной морали и общечеловеческих духовных ценностей.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Известно, что опыт традиции «учитель-ученик», оказывающий воспитательное воздействие на будущих педагогов-специалистов в высших учебных заведениях, выражается как практически проверенный фактор.

В результате бурного процесса научно-технического развития совершенствуются стороны образовательного процесса, внедряются в их систему новые педагогические технологии и инновационные методы в широком спектре случаев, таких как определение профессиональной востребованности будущих специалистов, обращая внимание на такие вопросы, как своевременная помощь, наставничество делает необходимым правильное использование традиций ученичества. На ее основе нашли выражение вопросы воспитания всесторонне развитого поколения.

Сегодня внимание к всестороннему формированию молодых специалистов стало необходимостью часа для ускорения развития их профессиональной деятельности. Формы донесения накопленного опыта до сознания молодежи также меняются в связи с изменением исторических условий. В связи с честью независимости одной из главных задач дальнейшего развития традиции учитель-ученик является создание новой образовательной системы, которая станет основой развития независимого Узбекистана. Правовой основой для ее реализации служат Закон «Об образовании» и Национальная программа подготовки кадров, принятые на IX сессии Олий Мажлиса Республики Узбекистан 29 августа 1997 года.

В жизни есть неписанные законы, но их несоблюдение может привести к некрасивым последствиям. Одним из них являются отношения наставник-

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestr:1070589>

ученик. В народе нравы, ценности и условия общения учителей и учеников живут, взрослеют и развиваются миллионы лет в виде таких неписанных законов. Нет профессии, которая не созрела под руководством наставника. Связь между наставником и учеником очень тонкая и может быть разорвана малейшим движением, а то и вновь завязана. Чтобы такой ситуации не произошло, прежде всего, ученик должен безгранично любить своего учителя, доверять ему, понимать каждое его слово и поведение, следовать за ним. Ученик обычно завершает то, что он узнал от своего учителя, и доставляет удовольствие своему учителю и получает его благословение, прежде чем приступить к самостоятельной работе. У студентов, не получивших благословения, не было ни одной, ни двух чашек. Согласие — это душевное спокойствие. Только учитель, который доволен своим учеником, благословляет его от всего сердца. Недаром наш народ создал мудрую поговорку "Ученик, не видевший учителя, - одеяла на каждый статус".

В период, когда ученик осваивает навык или ремесло под руководством учителя, требуется внимательно наблюдать за каждым его движением и стилем работы, даже за обстоятельствами, что куда ставить, на какую сторону обращать больше внимания. Обычно преподаватель иногда не рассказывает всю подноготную ремесла, а показывает на практике. Быть может, этим учитель хочет проверить зоркость, педантичность и заинтересованность своего ученика? Любовник студента, успешно прошедшего это испытание, несомненно, станет вишенкой.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Не умаляя других профессий, можно сказать, что самой сложной среди профессий является изучение естественных наук. В связи с этим выбор учителя также очень важен. В первую очередь учитель и ученик должны быть достойны друг друга и понимать друг друга. Больше ответственности ложится на студента. Ведь ученик должен уважать своего учителя, уважать его, мириться с некоторыми его капризами, терпеть кропотливую работу по копанью колодца иголкой.

Наставничество является одним из направлений комплексного образования молодежи. Однако эта традиция выражается как продолжение образовательно-воспитательного воздействия социальных институтов, занимающихся воспитанием молодежи в различных контекстах, таких как семья и школа. Поэтому в наставнической деятельности осуществляется сотрудничество с деятельностью таких сообществ, как семья и школа, усиливается влияние друг друга. Опыт общественной жизни подтверждает, что будущая общественно-политическая деятельность человечества осуществляется на основе передачи образования от поколения к поколению. Такое одобрение на высоком уровне свидетельствует о необходимости высоко ценить наставничество.

Деятельность преподавателей заключается в установлении показателей времени у учащихся, которые будут реализованы в масштабах страны. В этом процессе инструкции учителя играют ключевую роль в принятии решения о том, как распределять время. Возможность привлечь учащихся к

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

осмысленному приобретению знаний, навыков и компетенций, научив их использовать цели, задачи и инструменты при распределении времени в любое время, делает фигуру учителя еще более престижной. Также необходимо подчеркнуть, что если обращать внимание только на материально-экономическую сторону традиции наставника-ученика, то основа этой деятельности не будет иметь никакого воспитательного значения.

Так, в основе этой деятельности, наряду с принципом добровольности, выражается и планомерное поднятие уровня экспертизы обеих сторон на более высокий уровень в условиях сотрудничества. Вместе с их высоким уровнем общей специализации развиваются и формируются уровни культурной коммуникации и отношения. То есть, по мнению великих мыслителей, требования о том, что для того, чтобы всесторонне сформировать будущего специалиста, необходимо всесторонне познать себя, реализуются на основе традиций «Мастер-ученик».

Рекомендации

1. Раджабов И. К вопросу о статусе. Озадабийнашар, Ташкент, 1963 г.
2. Юнусов Р. Узбекское народное музыкальное творчество (научно-методические рекомендации) часть 2. Ташкент, 2000.
3. Раджабов И. Основания статуса. Ташкент. 1992.
4. Отаназар Матякубов, Музыкальное издательство «Макомат», Ташкент, 2004.
5. Абдурауф Фитрат "Узбекская классическая музыка и ее история"

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

переиздание Ташкент 1993г.

6. Кароматов Ф. Музыкальное наследие узбекского народа (в XX веке)
Ташкент. 1985 г. Том 2, с.

7. Иброхимов О.А. «Творчество узбекской народной музыки»
(методические рекомендации часть I), Ташкент, 1994. - 62 с.

